

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Перинатальное поражение центральной нервной системы

Маматкулова Шахзода Шухратовна

Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной системы, симптомы перинатального поражения, синдром нейро-рефлекторной возбудимости, диагностика перинатального.

Аннотация

Обследованы клинико-биохимические показатели 90 детей в возрасте до одного года: основную группу составили 44 ребенка, находившихся на лечении по поводу восстановления осложнений перинатальной травмы МЖТ, контрольную группу составили 26 детей с ПЭП, дополнительно 20 здоровые дети с ПОЛ. Результаты исследования показали, что у больных детей процессы ПОЛ снижены, а в ряде случаев выявлен их дисбаланс. Применение Оксибрала на фоне восстановления показателей ПОЛ приводило к более быстрой положительной динамике неврологической симптоматики, т. е. дети успокаивались, улучшался сон. Во время применения Оксибрала быстрее нормализовалось давление коры головного мозга. Применение оксибрала при неврологических расстройствах ускоряет реабилитацию и приводит к достоверному снижению процента перинатальных повреждений МЖТ у детей.

Key words: perinatal damage to the central nervous system, symptoms of perinatal damage, syndrome of neuro-reflective excitation, perinatal diagnosis.

Annotation

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

The clinical and biochemical parameters of 90 children under the age of one year were examined: the main group consisted of 44 children who were treated for the recovery of complications of perinatal MVT injury, the control group consisted of 26 children with PEP, and an additional 20 healthy children with LPO. The results of the study showed that LPO processes were reduced in sick children, and in some cases their imbalance was revealed. The use of Oksibral against the background of the restoration of LPO indicators led to faster positive dynamics of neurological symptoms, i.e. children calmed down, sleep improved. During the use of Oxybral, the pressure of the cerebral cortex returned to normal faster. The use of oxybral in neurological disorders accelerates rehabilitation and leads to a significant decrease in the percentage of perinatal damage to the MVT in children.

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС) — объединяют в себе сразу несколько диагнозов, которые выражаются в нарушениях функций работы головного и спинного мозга возникающих во время беременности и у новорожденных, что в свою очередь может привести к устойчивым неврологическим заболеваниям в более старшем возрасте (как пример, ДЦП). Важно знать, что перинатальные поражения ЦНС, в частности головного мозга (в том числе внутримозговые кровоизлияния, тяжелая ишемия мозга) - реальная угроза для жизни и здоровья Вашего ребенка, даже при условии своевременно оказанной высококвалифицированной медицинской помощи. Что же касается средних и легких форм поражения головного мозга, они не представляют угрозу для жизни, но в тоже время могут стать серьезным толчком для нарушения психики ребенка и развития его двигательной активности.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Симптомы перинатального поражения центральной нервной системы ППЦНС отличается весьма многогранными симптомами, среди которых стоит выделить:

Мышечную дистонию, которая характеризуется патологическим повышением или же снижением тонуса мышц. У новорожденных в норме повышенный мышечный тонус мышц сгибателей, который в процессе роста и развития начинает снижаться, и переходит к нормальному. Данная трансформация позволяет новорожденному иметь нужный набор защитных рефлексов, в процессе роста сниженный тонус сгибателей даст возможность сформировать правильные движения. В тех случаях, когда тонус мышц своевременно не снизился или же не симметрично меняется, это в большой степени мешает нормальному двигательному развитию ребенка.

Синдром нейро-рефлекторной возбудимости – нарушение режима сна и бодрствования, гиперактивная реакция на различные звуки, прикосновения.

Угнетение ЦНС, которая может выражаться апатией, вялостью, сонливостью, снижением тонуса и рефлексов.

Внутричерепная гипертензия. Данный синдром возникает при повышенном внутричерепном давлении. Наиболее характерны для этого синдрома: повышенная возбудимость, срыгивания, навязчивый крик и симптом Грефе. Внутричерепная гипертензия может привести к развитию гидроцефалии (уменьшению в объеме ткани мозга и замещении ее жидкостью).

Судорожный синдром - непроизвольные сокращения мышц всего тела, которые сопровождаются потерей сознания или просто «замирание» на несколько секунд. Опасность судорожного синдрома в том, что при

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

отсутствии лечения в значительной степени нарушает нормальное развитие мозга и его функцию.

Диагностика перинатального поражения центральной нервной системы. Диагноз устанавливается детским врачом-неврологом на основании осмотра, включающий жалобы родителей, анамнестических данных с оценкой имеющихся факторов риска, осмотра ребенка. Большое значение имеет ультразвуковое исследование УЗИ головного мозга (нейросонография) с оценкой состояния сосудов (доплерография). Лечение перинатального поражения центральной нервной системы В лечении ППЦНС уделяют внимание не только на восстановление нарушений функций нервной системы, которые уже существуют, но также и на предупреждение развития новых патологических процессов, которые могут возникнуть у ребенка с ППЦНСВ медикаментозном лечении могут применяться, например, ноотропы, препараты восстанавливающие трофические процессы в работе головного мозга, такие как: церебролизин, кортексин, пирацетам, пантокальцин, солкосерил, а также другие ноотропные препараты. Для стимуляции общей реактивности, новорожденному ребенку проводят курс лечебного массажа и специальной лечебной гимнастики, а при необходимости и комплекс физиотерапевтических процедур

Огромная роль в реализации реабилитационных мероприятий и восстановлении нарушенных функций, это своевременное реагирование родителей!

В случае, если родители обнаружили хотя бы малейший признак поражений

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЦНС, необходимо сразу же обратиться к детскому неврологу. Не нужно забывать о том, что развитие ребенка процесс индивидуальный, и такие индивидуальные особенности новорожденного в каждом конкретном случае играют не последнюю роль в процессе восстановления функций ЦНС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barashnev Yu.I. Gipoksik ensefalopatiya: serebral kasalliklarining patogenezini gipotezalari va dori terapiyasi usullarini izlash. Rossiya perinatologiya va pediatriya byulleteni. 1. 2002 yil.
2. Volodin N.N., Medvedev M.I., Rogatkin S.O. Perinatal ensefalopatiya va uning oqibatlarini - semiotika va terapiya muhokamasi savollari. Ros pediatr zhurn, 1, 2001 yil.
3. G'ofurov B.G., Boltayev E.I. Diskirkulyatsion ensefalopatiyasi bo'lgan bemorlarda oksibra-retard preparatini qo'llash tajribasi. Nevrologiya. №2. Toshkent. 2004 yil.
4. Erenchin R.A., Serova T.K., Akmurzaeva A.B. Serebral patologiyasi bo'lgan bolalarda oksibraldan foydalanish. MMPvaDX 70 yilligiga bag'ishlangan anjuman materiallari. Olmata. 2004 yil.
5. Shamsiev A.M., Sharipov R.X., Atakulov D.O., Yusupov Sh.A., Shamsiev J.A., Suvanqulov U.T. Bolalarda lipid peroksid oksidlanishining yoshga bog'liq dinamikasi. Umumiy amaliyot shifokori byulleteni. Samarqand. 2001 yil.

